

Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto

Licenciatura em Comunicação Empresarial

COMUNICAÇÃO SOCIAL E DE CRISE

BALENCIAGA

PROFESSORA SUSANA PINTO

Carolina Pacheco, 2221971 | Inês Machado, 2230553 | Inês Santos, 2240771

ÍNDICE

Introdução	3
Apresentação Da Marca	4
Explicação Do Incidente	5
Time-Line	8
Comunicados.....	9
O Impacto Na Opinião Pública E O Impacto Na Organização.....	12
Estratégia De Comunicação De Crise.....	18
Origem Da Crise	19
Centro De Operações Da Crise	22
Estratégia Durante A Crise	23
Comunicados De Imprensa.....	25
Estratégia De Pós-Crise	26
Press Release De Lançamento Do Documentário	28
Conclusão.....	29
Webgrafia.....	30

INTRODUÇÃO

A comunicação de crise assume atualmente um papel fundamental na gestão estratégica das organizações, especialmente num contexto marcado pela rapidez da informação, pela forte influência das redes sociais e pela elevada exposição mediática das marcas. Uma crise pode comprometer significativamente a reputação, credibilidade e relação de confiança entre uma organização e os seus diferentes públicos, tornando essencial a existência de estratégias de resposta rápidas, transparentes e eficazes.

No setor da moda e do luxo, onde a imagem e o posicionamento simbólico das marcas possuem um valor central, situações de crise podem gerar impactos ainda mais amplificados. O caso da Balenciaga, ocorrido em 2022, tornou-se um dos exemplos mais mediáticos de crise reputacional recente na indústria da moda, devido à divulgação de campanhas publicitárias que incluíam elementos visuais considerados controversos e eticamente sensíveis.

O presente trabalho tem como objetivo analisar a crise de comunicação associada às campanhas *Gift Shop* e *Garde-Robe* da Balenciaga, compreendendo os elementos que originaram a controvérsia, os impactos reputacionais provocados e a forma como a situação foi gerida pela organização. Para além disso, serão desenvolvidas propostas estratégicas de comunicação de crise, incluindo medidas de resposta imediata, procedimentos de gestão da crise e estratégias de recuperação reputacional no período pós-crise.

Por fim, pretende-se refletir sobre a importância da ética, da responsabilidade comunicacional e do controlo criativo na construção e manutenção da reputação das marcas contemporâneas.

APRESENTAÇÃO DA MARCA

A Balenciaga é uma marca de moda criada pelo estilista espanhol Cristóbal Balenciaga, considerado o arquiteto da alta costura pelo seu amplo conhecimento em confeção e utilização de “linhas puras” contando ainda com o perfeccionismo, que era uma das suas grandes marcas enquanto criador. Teve ideias fora do comum e introduziu silhuetas que mudaram a moda feminina como o “vestido saco”, a túnica e o corte *babydoll*, afastando-se da cintura marcada da época para formas mais abstratas e volumosas, ganhando assim a alcunha "o mestre de todos nós" por Christian Dior.

Fundada em 1919 em San Sebastián, na Espanha, a marca mudou-se para Paris em 1937 devido à Guerra Civil Espanhola. Mas fechou em 1968, quando Cristóbal sentiu que a moda estava a mudar para um caminho que ele não queria seguir.

Já em 1992, Josephus Thimister, tornou-se diretor criativo e elevou o estatuto da Balenciaga para *high-end*.

O seu sucessor foi Nicolas Ghesquière, que foi diretor criativo entre 1997-2012. Ele ficou conhecido por criar a bolsa 'IT' Lariat, as botas de gladiador e as estampas hiperflorais. Durante seu tempo na Balenciaga este colocou-se no mapa como designer. Durante este período, o Global Luxury Group Kering adquire o Balenciaga Casa.

Em 2015 Demna Gvasalia torna-se diretor criativo. Ele misturou a abordagem vanguardista da Balenciaga com a sua afinidade por *streetwear* confortável e cria roupas superdimensionadas, volumosas, lúdicas e funcionais. A sua missão é “roupas luxuosas para serem usadas, não para serem guardadas; um produto que seja desejável sem perder a sua integridade como algo prático”. Para o fotógrafo Cecil Beaton, Cristóbal Balenciaga “inventou o futuro da moda”. E o que tudo indica, Demna Gvasalia segue muito bem esses passos.

A atual Balenciaga afirma-se como um fenómeno de semiologia aplicada, onde o design experimental serve de ferramenta para redefinir as fronteiras do luxo através da subversão de códigos tradicionais. Ao fundir a herança de Cristóbal Balenciaga com o pragmatismo do *streetwear*, a marca opera uma transvaloração de valores, elevando elementos do quotidiano e do repertório utilitário ao estatuto da alta-costura. Esta abordagem desafia a dicotomia clássica entre a cultura de massas e a exclusividade, utilizando o *oversized* e a valorização estética do "feio" como uma forma de crítica social. Então, a identidade da marca transcende a mera produção de vestuário para se tornar um exercício intelectual, onde a ousadia e o estranhamento visual são os novos pilares da relevância cultural e do prestígio na moda global.

Assim, a Balenciaga posiciona-se como uma marca provocadora. Ela não vende apenas roupas, vende crítica social e exclusividade através da disrupção.

EXPLICAÇÃO DO INCIDENTE

No final de 2022, a Balenciaga tornou-se alvo de controvérsia após a divulgação de duas campanhas publicitárias, que incluíam elementos visuais considerados problemáticos. As campanhas faziam parte da comunicação de produtos da marca e envolveram várias equipas criativas, incluindo o fotógrafo Gabriele Galimberti e a empresa de produção *North Six*, responsável pela organização da sessão fotográfica e pela construção dos cenários.

Uma das campanhas, intitulada “Gift Shop”, apresentava crianças em cenários que simulavam ambientes domésticos, como quartos ou salas de estar. Nas fotografias, as crianças seguravam malas da marca em forma de ursinhos de peluche, que faziam parte da coleção de acessórios. O elemento central da polémica estava na forma como esses peluches estavam caracterizados. Em vez de apresentarem um aspeto infantil convencional, os ursinhos estavam equipados com acessórios associados à estética BDSM (Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo). Esta estética está ligada a um conjunto de práticas e símbolos culturais relacionados com relações de dominação e submissão em contextos sexuais adultos. Entre os elementos visíveis nos peluches encontravam-se um arnês de couro colocado sobre o corpo do urso, correntes metálicas, redes tipo “fishnet”, chicotes e coleiras com cadeado. Estes acessórios são frequentemente utilizados em contextos fetichistas, em representações visuais associadas à práticas sexuais e à cultura BDSM.

Figura 1 - Campanha Gift Shop

Ainda, a presença desses objetos nos peluches criou uma tensão simbólica na composição das imagens. Por um lado, os cenários e as crianças, remetiam para o universo da infância e da inocência. Por outro, os acessórios utilizados nos peluches pertencem a uma estética que normalmente aparece em contextos adultos ligados à sexualidade e ao fetichismo. Esta sobreposição de elementos considerados incompatíveis foi um dos aspetos centrais que levou à controvérsia em torno das fotografias.

Para além disso, outro aspeto controverso, que a campanha incluía era uma referência à obra do pintor belga *Michaël Borremans*. Em algumas imagens, era possível identificar o livro de arte “As Sweet as It Gets” (2014) de *Borremans* colocado em segundo plano.

Figura 2 - As Sweet as It Gets - Michaël Borremans

Figura 3 - Fire from the Sun - Michaël Borremans

O trabalho do artista é conhecido por representar crianças em cenários enigmáticos, perturbadores e, por vezes, macabros, explorando o lado cruel e estranho da infância. Outro dos seus livros “Fire from the Sun” (2018), inclui obras que mostram crianças pequenas cobertas de sangue a brincar, o que estabeleceu comparações diretas com a atmosfera das fotografias da campanha da Balenciaga.

A inclusão do livro foi interpretada por críticos como uma possível referência estética a temas obscuros, reforçando a polémica sobre a presença de crianças junto de elementos sexualizados.

Mais tarde, outra série de imagens da marca, pertencente à campanha “Garde-Robe” da coleção primavera/verão, iniciativa de Demna diretor criativo, gerou polémica devido à presença de documentos legais no cenário. Nessas fotografias, os produtos da Balenciaga estavam colocados sobre mesas com vários objetos espalhados, incluindo folhas de papel que aparentavam ser documentos jurídicos. Ao analisar as imagens com maior detalhe, foi identificado que uma dessas páginas correspondia a um documento relacionado com o processo judicial *United States v. Williams*, decidido pelo *Supreme Court of the United States* em 2008.

Figura 4 - Campanha Garde Robe - Caso v. Williams

Esse processo judicial tratou da interpretação da lei norte-americana conhecida como *PROTECT Act*, que criminaliza a promoção, distribuição ou tentativa de comercialização de material relacionado com pornografia infantil. No caso específico, o tribunal analisou se a lei podia punir pessoas que anunciassem ou oferecessem material que afirmavam conter pornografia infantil, mesmo que esse material não existisse efetivamente. A decisão do Supremo Tribunal confirmou que esse tipo de promoção ou oferta podia ser criminalizada, pois contribuía para a circulação e normalização de conteúdos ligados à exploração sexual de menores.

Na campanha da Balenciaga, a página do acórdão deste processo aparecia parcialmente visível entre outros papéis espalhados sobre a mesa onde estava exposta uma mala da marca. Embora o documento não fosse o foco principal da fotografia, a sua presença significava que um texto jurídico relacionado com legislação sobre pornografia infantil estava incluído no cenário de uma imagem promocional de moda. Este detalhe tornou-se um dos elementos mais discutidos do caso, uma vez que associava visualmente um documento ligado a crimes de exploração infantil a uma campanha publicitária.

Além disso, a produção destas imagens envolveu várias etapas típicas de campanhas de moda, incluindo conceção criativa, *styling*, cenografia, fotografia e aprovação final por parte da marca. A cenografia foi desenvolvida pelo cenógrafo Nicholas Des Jardins, enquanto a direção criativa global da Balenciaga era liderada pelo diretor criativo Demna Gvasalia, responsável pela orientação estética e conceptual das campanhas da marca.

Figura 5 - The Cremaster Cycle – Matthew Barney

Ainda em “Garde-Robe”, algumas imagens do editorial fazem referência ao livro de arte “The Cremaster Cycle” do artista norte-americano *Matthew Barney*, conhecido pelas suas obras complexas e simbólicas, com referências sexuais e narrativas abstrusas. A inclusão deste livro foi vista como

uma escolha questionável, pois o material artístico carregado de conotações adultas não se encaixava harmoniosamente no contexto da campanha, criando uma sensação de desconforto.

Assim, a controvérsia ficou centrada principalmente na combinação de elementos visuais presentes nas imagens, com as crianças a segurar objetos associados a uma estética sexualizada e a presença, no cenário de outra campanha, de documentos jurídicos ligados à legislação sobre pornografia infantil.

TIME-LINE

A 16 de novembro de 2022, a Balenciaga procedeu ao lançamento da campanha “Gift Shop”, destinada a promover artigos da coleção festiva. A campanha apresentava crianças acompanhadas de peluches adornados com acessórios associados ao universo BDSM, como correntes e coleiras. A utilização simultânea de elementos infantis e simbologia sexualizada desencadeou uma reação pública imediata, amplificada pelas redes sociais, onde se multiplicaram acusações de sexualização infantil e de violação de limites éticos na comunicação comercial. A controvérsia ganhou tração global, impulsionada por hashtags virais e por debates intensos em plataformas como o TikTok e o Twitter.

No dia 21 de novembro, a marca divulgou uma segunda campanha, intitulada “Garde Robe”, que, embora não envolvesse crianças, acabou por ser associada à polémica já instalada. A coexistência temporal das duas campanhas contribuiu para a intensificação da crise reputacional, uma vez que o público interpretou a nova comunicação como insensível ao crescente descontentamento social. A indignação continuou a aumentar, com consumidores, influenciadores e figuras públicas a expressarem críticas severas à marca.

Perante a escalada da situação, a Balenciaga emitiu, a 22 de novembro, uma intervenção pública que consistiu na retirada da campanha “Gift Shop” e na divulgação de um pedido de desculpas oficial. A marca reconheceu que a associação entre crianças e objetos com conotações sexuais foi inadequada e anunciou a abertura de uma investigação interna para apurar responsabilidades no processo de aprovação da campanha. Apesar desta resposta, vários segmentos do público consideraram a comunicação insuficiente, exigindo maior transparência e responsabilização institucional.

A crise atingiu um novo ponto de inflexão a 28 de novembro, quando Kim Kardashian, uma das figuras públicas mais influentes associadas à marca e frequentemente identificada como “musa” da Balenciaga, se pronunciou publicamente. A celebridade afirmou estar “abalada” com as imagens divulgadas e declarou que iria reavaliar a sua relação com a marca, condicionando a continuidade da parceria às medidas corretivas que a Balenciaga viesse a implementar. A intervenção de Kardashian teve um impacto significativo no debate público, dada a sua visibilidade mediática e o seu papel enquanto embaixadora informal da marca.

No seu conjunto, estes acontecimentos ilustram a rapidez com que crises reputacionais podem emergir e intensificar-se no ecossistema digital contemporâneo, evidenciando a importância da gestão estratégica da comunicação, da sensibilidade ética na produção de conteúdos e da capacidade de resposta eficaz perante controvérsias de grande escala.

COMUNICADOS

A 23 de novembro de 2022, o fotógrafo Gabriele Galimberti, responsável pelo editorial da campanha Gift Shop, publicou um post no seu perfil do *Instagram* a distanciar-se do conceito da campanha, referindo que não tem controlo sobre os produtos utilizados na campanha, que causaram polémica.

No dia 24 de novembro de 2022, a Balenciaga publicou o seu primeiro pedido de desculpas, reconhecendo a repercussão negativa e retirando a campanha de todas as suas plataformas. Com o lançamento da campanha *Garde Robe*, algumas horas depois, a marca também pediu desculpas pelas imagens do caso judicial presentes atrás dos seus produtos e tomou ações legais contra a produtora e o designer de cenário, alegando que incluíram conteúdo não aprovado por eles.

Um dia mais tarde, dia 25 de novembro, a Balenciaga entrou com a ação judicial anteriormente referida, de US\$ 25 milhões contra a North Six Inc. e o designer de cenários Nicholas Des Jardins, alegando que incluíram os documentos da Suprema Corte sem autorização prévia, o que causou danos à sua reputação.

No dia 28 de novembro, a Balenciaga apagou todas as publicações da sua conta do *Instagram* e emitiu uma nova declaração onde esclareceu que os documentos incluídos na campanha *Garde Robe* vieram de caixas alugadas de uma empresa e que os documentos poderiam ser falsos, no entanto, alguns eram reais, não sabendo a origem dos próprios. A seleção final das imagens e a utilização das crianças para divulgar as malas de urso ficou sob a responsabilidade da própria Balenciaga, que, em sua declaração, assumiu "total responsabilidade pela falta de supervisão".

No dia 2 de dezembro de 2022, o diretor criativo da Balenciaga, Demna, fez um pedido de desculpas pessoal, assumiu a responsabilidade e garantiu a empresa terá mais cuidado para evitar que casos semelhantes ocorram no futuro.

Ainda no dia 2 de dezembro de 2022, uma semana após o processo de ação judicial contra a North Six e Des Jardins ter iniciado, o CEO da Balenciaga, Cédric Charbit, anunciou

que a empresa retirou a acusação, também referiu as precauções que iria tomar no futuro e que iria apoiar causas, ou seja, associações, que protegem as crianças.

BALENCIAGA TAKES THE FOLLOWING ACTIONS WITH THE OBJECTIVE TO LEARN FROM OUR MISTAKES AS AN ORGANIZATION.

NEW CONTROL INSTANCES:

- OUR CURRENT PROCESS FOR CONTENT VALIDATION HAS FAILED, AND WE RECOGNIZE THE NEED TO DO BETTER
- ON THE INTERNAL SIDE, WE NOMINATE WITH IMMEDIATE EFFECT AN IMAGE BOARD RESPONSIBLE FOR EVALUATING THE NATURE OF OUR CONTENT FROM CONCEPT TO FINAL ASSETS, INCLUDING LEGAL, SUSTAINABILITY AND DIVERSITY EXPERTISE
- ON THE EXTERNAL SIDE, WE HAVE APPOINTED A BEST-IN-CLASS AGENCY TO ASSESS AND EVALUATE OUR CONTENT

ORGANIZATION:

- WE HAVE REORGANIZED OUR IMAGE DEPARTMENT TO ENSURE FULL ALIGNMENT WITH OUR CORPORATE GUIDELINES

LAWSUIT:

- BALENCIAGA HAS DECIDED NOT TO PURSUE LITIGATION

LEARN AND CONTRIBUTE:

- WE WANT TO LEARN, HELP AND CONTRIBUTE TO PROTECT CHILDREN
- WE ARE STARTING TRAININGS ON RESPONSIBLE COMMUNICATION ACROSS OUR TEAMS
- TOGETHER WITH MY TEAM, WE WILL GO ON "LISTENING TOUR" TO ENGAGE WITH ADVOCACY GROUPS WHO AIM TO PROTECT CHILDREN

DONATION:

- WE HAVE SET ASIDE A SIGNIFICANT FUND FOR GRANTS TO ORGANIZATIONS SO THAT WE CAN HELP MAKE A DIFFERENCE IN PROTECTING CHILDREN

I WANT TO PERSONALLY REITERATE MY SINCERE APOLOGIES FOR THE OFFENSE CAUSED AND TAKE MY RESPONSIBILITY.

AT BALENCIAGA, WE STAND TOGETHER FOR CHILDREN SAFETY AND DO NOT TOLERATE ANY KIND OF VIOLENCE AND HATRED MESSAGE.

CÉDRIC CHARBIT
PRESIDENT AND CEO

O IMPACTO NA OPINIÃO PÚBLICA E O IMPACTO NA ORGANIZAÇÃO

Após a compreensão deste caso e o total conhecimento dos seus factos é necessário interpretar a voz da discórdia de milhares de pessoas que mostraram, por canais digitais e também outros meios, a sua desaprovação perante a campanha e a marca. Devido a esta polémica, a Balenciaga sofreu diversos ataques incluindo boicotes, ações de vandalismo, quedas financeiras significativas e o peso de uma reputação abominável.

Como já constatado, a campanha foi lançada para o público a 16 de Novembro de 2022 e nos primeiros dias não foram levantadas questões acerca do seu teor. Contudo, posteriormente, alguns usuários das plataformas digitais começaram a salientar críticas devido às imagens associativas de crianças a práticas sadomasoquistas. Uma das mais renomadas casas de moda estava a ser acusada de sexualizar crianças.

A situação escalou progressivamente por conta de um trabalho de investigação que o público começou a fazer, procurando por pequenos detalhes e mensagens ocultas em outros trabalhos que a marca já tinha partilhado como o já referido caso da campanha "Garde-Robe". Esta acumulação de informações acerca do sinistro trabalho desenvolvido pela Balenciaga

despontou uma revolta coletiva, principalmente após o seguinte *tweet* do utilizador @shoe0nhead na rede social X (antigo *Twitter*): “A marca “Balenciaga” acabou de fazer um ensaio fotográfico... Interessante... Para seus novos produtos recentemente, que incluiu um documento judicial propositalmente mal-escondido sobre 'pornografia infantil virtual'... Coisas normais.” Este comentário, publicado a 21 de Novembro de 2022 tornou-se o caminho para outros milhares de utilizadores começarem os seus protestos *on-line*, uma vez que os hashtags #BurnBalenciaga e #CancelBalenciaga já estavam a circular por todo o lado.

← Post

shoe
@shoe0nhead

the brand "Balenciaga" just did a uh..... interesting... photoshoot for their new products recently which included a very purposely poorly hidden court document about 'virtual child porn'

normal stuff

[Traduzir post](#)

Fonte: Rede Social X

A opinião pública estava cada vez mais presente e a 22 de Novembro surgiu o primeiro canal televisivo a divulgar o acontecimento. Tucker Carlson, comentador deste canal americano chamado *Fox News Channel*, acusou abertamente a marca de promover pornografia infantil. Devido à visibilidade que a *Fox News* possui e por ser um veículo de comunicação de carácter conservador as ações questionáveis da Balenciaga tornaram-se uma sentença. O comentário de Tucker Carlson e o seu impacto nos média levou a que a empresa se pronunciasse de imediato com a seguinte mensagem: “Pedimos sinceras desculpas por qualquer ofensa que a nossa campanha de fim de ano possa ter causado. As nossas bolsas de peluche em formato de urso não deveriam ter sido apresentadas com crianças nesta campanha. Pedimos desculpas por exibir documentos perturbadores na nossa campanha.” e após esta declaração, ainda emitiram medidas legais contra os responsáveis pela criação do obsceno cenário.

Fonte: Programa Televisivo Fox News Channel

A Balenciaga tentava gerir a situação de forma regrada e evitar que mais alguma fala criasse para si ainda mais controvérsia e para tentar desviar o foco da responsabilidade de si decidiu processar por 25 milhões de dólares os “verdadeiros responsáveis” - segundo a visão da marca - que seriam então *North Six Inc.* (produtora da campanha) e Nicholas Des Jardins (cenógrafo da campanha). Mas é fundamental realçar, principalmente neste contexto de gestão de crise, que a distribuição de culpa para outrem não é uma boa estratégia. A Balenciaga condenou estas duas figuras acusando-as de imprudência, mas a ação não foi bem vista pelo público. Susan Scadifi, advogada e professora americana no Instituto de Direito da Moda, teve a sua opinião divulgada no blog digital do Instagram *Diet Prada*: “A Balenciaga entrou com um processo imediato e digno de atenção dos média para repudiar a campanha nos termos mais fortes possíveis e apresentar ao público um par diferente de vilões na figura da produtora e do cenógrafo.”

Neste tipo de situações polémicas, principalmente quando extrapolado para aquilo que é condenado por lei, todas as figuras públicas associadas à marca ficam comprometidas. No caso da Balenciaga, uma das figuras mais emblemáticas é Kim Kardashian que, ao longo do tempo manteve uma relação próxima com a marca como embaixadora e musa, trabalhando em campanhas publicitárias e divulgando as criações de moda criadas por esta.

No dia 28 de Novembro, segunda-feira, Kim Kardashian divulga no seu Instagram a seguinte mensagem “Tenho estado calada nos últimos dias, não porque não tenha ficado enojada e indignada com as recentes campanhas da Balenciaga, mas porque quis ter a oportunidade de falar com a equipa deles para compreender por mim própria como é que isto aconteceu. Como mãe de quatro filhos, fiquei abalada com as imagens perturbadoras. A segurança das crianças deve ser tratada com a máxima importância e qualquer tentativa de normalizar o abuso infantil de qualquer tipo não deve ter lugar na nossa sociedade - Ponto final. Agradeço à Balenciaga por ter retirado as campanhas e por ter pedido desculpa. Ao falar com eles, acredito que compreenderam a gravidade do problema e que irão tomar as medidas necessárias para que algo assim nunca volte a acontecer. Quanto ao meu futuro com a Balenciaga, estou atualmente a reavaliar a minha relação com a marca, baseando essa decisão na disposição deles para aceitar a responsabilidade por algo que nunca deveria ter acontecido - e nas ações que espero ver que tomem para proteger as crianças.”

Fonte: Rede Social X

Um posicionamento forte perante este tipo de crise é essencial para que grandes celebridades se protejam dos ataques que podem sofrer ao estarem envolvidas com marcas que, como foi o caso, estão com a sua imagem denegrida. Outras diversas celebridades que até então mostravam uma aproximação pela marca decidiram-se afastar, como é o caso da modelo Bella Hadid, que removeu das suas plataformas *on-line* qualquer publicação com a marca e da cantora Dua Lipa que excluiu os conjuntos de roupa pré-selecionados da Balenciaga para usar na sua turnê *Future Nostalgia* e optou pela Mugler.

Perante a investigação de todos estes factos foi possível constatar a demora que a Balenciaga teve ao se posicionar e a dificuldade de verdadeira redenção que deveria ter procurado desde o começo, mesmo com pedidos de desculpa divulgados e ações punitivas perante outros envolvidos, a organização teve um prejuízo social e capital enorme. A ira dos consumidores e dos meios de comunicação digitais levou a que duas lojas da Balenciaga (*Rodeo Drive*, em Los Angeles e *Bond Street*, em Londres) fossem vandalizadas e diversos utilizadores *on-line* aparecessem a destruir os produtos da marca. Como resposta, a marca emitiu um comunicado admitindo “uma série de erros graves pelos quais a Balenciaga assume a responsabilidade” e anunciou “investigações internas e externas em andamento”, além de entrar em contato com “organizações especializadas em proteção infantil e que visam acabar com o abuso e a exploração infantil”.

Fonte: Google Imagens

O impacto que este tipo de produção mal-executada e com traços problemáticos leva a que o público procure um rosto - alguém a quem atribuir maior responsabilidade, alguém a que se possa associar diretamente com o acontecimento e neste caso foi o diretor criativo da marca na altura, Demna Gvasalia, que assumiu a culpa pela “escolha errada do conceito artístico da campanha”. Mas mesmo com alguém diretamente associado ao fracasso desta produção, a internet e os meios digitais continuaram a tecer críticas para que a marca tomasse medidas mais efetivas. Mesmo depois de um mês, a Balenciaga ainda sentia a sua estrutura organizacional e a sua imagem abalada e resolveu publicar no seu Instagram outro pedido de desculpa público que, na conceção da marca, iria ajudar a “abafar” o caso e a gigante repercussão que tinha tomado. Os utilizadores *on-line* continuavam resistentes como é possível concluir com os comentários deixados.

Fonte: Rede Social X

O impacto no mundo digital e na comunicação social, o vandalismo e a repulsa por celebridades associadas à imagem da marca não foram os únicos danos que a Balenciaga sofreu. No ano da polémica, 2022, o grupo Kering (aquele que gere a Balenciaga e diversas outras marcas de renome) confessou publicamente ter tido um “Dezembro difícil” uma vez que passou por uma queda notável nas vendas de cerca de 30%, transformando um ano de sucesso do grupo para uma altura desafiadora. Para além disso, o seu valor de mercado passou por uma drástica queda de um valor estimado de \$1.7 mil milhões, passando de \$7.2 mil milhões para \$5.5 mil milhões.

O prestígio que a Balenciaga tinha criado até ao momento foi também abalado, não só perante a opinião pública, mas também na visão daqueles que analisam as empresas e as estabelecem num determinado nível de prestígio. A marca sempre esteve num patamar de luxo que a colocou no Índice LYST – um índice que vai além do faturamento e observa o desejo do consumidor numa camada mais profunda, através de um relatório trimestral avalia o comportamento de aproximadamente 160 milhões de consumidores anuais, analisando as pesquisas que estes fazem, o que compram e onde interagem mais nas redes sociais. Mas com toda a polémica em que estava envolvida acabou por sair do top 10 de marcas, traduzindo-se numa perda de confiança e de interesse dos consumidores.

Balenciaga perde relevância em ranking de marcas admiradas na moda

Segundo o relatório Lyst Index do último trimestre de 2022, a Prada, a Gucci e a Moncler foram as etiquetas mais quentes no período

Rebeca Ligabue, Ilca Maria Estevão

03/02/2023 02:00, atualizado 03/02/2023 09:43

METRÓPOLES

Fonte: Portal de Notícias Metrôpoles

Esta notícia impactou tanto a organização a nível interno e externo, chocando o público e virando por completo a forma como a organização era vista no mercado, o seu valor e prestígio viu-se perdido no meio da polémica e nas sequenciais acusações que foram aparecendo ao longo do tempo. A Balenciaga tomou o seu pronunciamento e tentou gerir esta situação de crise para que os danos não se alastrassem, mas não foi uma ação bem-sucedida, enfrentou quedas financeiras (traduzindo-se num prejuízo não só para si, mas também para o grupo Kering), sofreu ataques a diversos espaços físicos e perdeu a confiança e admiração -

uma reputação de anos de rastros por uma produção má realizada e com um baixo nível de acompanhamento e cuidado.

Este caso permitiu conceber a realização do que é, na prática, uma situação de crise onde tudo aquilo que rodeia a organização em questão é posto em causa. Uma comunicação clara e transparente para com o público é um fator bastante decisivo no resultado de catástrofe reputacional como esta, a falta de coerência entre aquilo que se prega e as ações que se tomam levam a que as organizações sofram com diversos ataques.

Esta situação, envolvendo tópicos sensíveis como crianças e práticas obscenas à sua idade levou a que a controvérsia e a revolta tomassem proporções gigantes – por mais que se tente redimir os erros, há manchas que permanecem no legado de uma empresa.

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO DE CRISE

A definição de uma estratégia de comunicação de crise é um conjunto de medidas que regem a forma como uma organização age num período de pré-crise, crise e pós-crise. Esta estratégia abrange a resposta da organização ao acontecimento em causa, o posicionamento correto a adotar e o modo que esta deve atuar, visando todos os aspetos que devem ser tomados em consideração de maneira a evitar a situação de crise.

No caso da Balenciaga, a estratégia de comunicação de crise deveria ter começado ainda antes da divulgação das campanhas, através da implementação de processos de avaliação minuciosos e preventivos, que prevenissem a ética e reputação dos conteúdos produzidos e da marca. Devido à sua exposição mediática e reconhecida por criar campanhas provocadoras, era previsível que qualquer elemento suscetível de interpretações negativas pudesse rapidamente ser amplificado pelas redes sociais e pelos meios de comunicação. Por esse motivo, todo o processo criativo deveria ter sido acompanhado por um sistema rigoroso de validação interna, envolvendo não apenas as equipas de marketing e direção criativa, mas também especialistas em ética, responsabilidade social e comunicação institucional, capazes de identificar potenciais riscos antes da publicação das imagens.

Caso, ainda assim, a campanha tivesse sido divulgada e a controvérsia inevitavelmente surgisse, a resposta da organização deveria ter sido imediata, coordenada e transparente. Nas primeiras horas da crise, a Balenciaga deveria assumir integralmente a responsabilidade pelo erro, retirar imediatamente todos os conteúdos das plataformas digitais e emitir um comunicado oficial claro onde reconhecesse a gravidade da situação, manifestando um pedido de desculpas e demonstrando compreensão relativamente à indignação do público. Neste tipo de situação de crise em que se torna impossível de invalidar a responsabilidade da organização, o objetivo não devia ser procurar justificar ou minimizar o acontecimento, mas antes evidenciar empatia pelas preocupações levantadas pelo público e reforçar o compromisso da organização com princípios éticos e sociais.

Paralelamente, seria fundamental ativar um gabinete de gestão de crise responsável por centralizar toda a comunicação da organização, assegurando coerência entre as mensagens transmitidas aos diferentes públicos. Este centro de operações deveria monitorizar permanentemente a evolução da opinião pública, acompanhar o impacto da crise nos meios de comunicação e nas redes sociais e responder de forma rápida às dúvidas e críticas, evitando o surgimento de informações contraditórias ou especulações que contribuíssem para aumentar a polémica.

Outro elemento que poderia ter evitado o agravamento da situação seria a não adoção de uma estratégia de culpabilização de entidades externas. A decisão da Balenciaga de avançar com uma ação judicial contra a produtora da campanha e o cenógrafo foi percebida por muitos consumidores como uma tentativa de afastar a culpa da própria organização, enfraquecendo a credibilidade dos pedidos de desculpa desta. Numa estratégia de comunicação de crise eficaz, a marca deve assumir a responsabilidade institucional pelas campanhas divulgadas, uma vez que a aprovação final dos conteúdos pertence sempre à organização, independentemente do número de intervenientes no processo criativo. Por isso, a estratégia de resposta, ao invés de ser a culpabilização, deveria assentar na compensação. Neste contexto, a organização deveria reconhecer o impacto negativo da situação, assumir a sua responsabilidade e demonstrar, através da adoção de medidas concretas e não apenas de declarações públicas, o seu compromisso em corrigir as falhas identificadas e recuperar a confiança dos seus stakeholders e prevenindo, também, situações semelhantes no futuro.

Em simultâneo, seria importante comunicar externamente quais os procedimentos que seriam implementados para impedir que situações semelhantes voltassem a ocorrer. A abertura de uma investigação interna, a revisão dos processos de aprovação de campanhas, a criação de protocolos de supervisão ética e a constituição de um conselho consultivo especializado deveriam ser anunciadas, demonstrando que a organização não se limitava a reagir à pressão pública, mas que pretendia corrigir estruturalmente as falhas identificadas.

Por fim, toda a estratégia deveria assentar nos princípios da rapidez, transparência, responsabilidade e coerência. Numa era onde a informação circula facilmente e em poucos minutos e onde a opinião pública se forma rapidamente, a demora na resposta ou a prática de mensagens contraditórias tende a intensificar a crise e a comprometer a reputação da organização. Assim, uma atuação preventiva, aliada a uma comunicação clara e focada em valores humanos, teria contribuído para reduzir o impacto reputacional sofrido pela Balenciaga e para preservar a confiança dos seus diferentes públicos.

ORIGEM DA CRISE

A origem desta crise tem duas causas principais. Por um lado, configura um caso de assuntos jurídicos, com implicações relacionadas com a sexualização simbólica de menores e a presença de legislação sobre pornografia infantil num contexto publicitário. Por outro lado,

trata-se de uma acusação pública de elevada repercussão mediática que, embora não tenha tido provas imediatas, produziu consequências reputacionais rápidas e graves. Este tipo de situação é muito delicado porque, independentemente da veracidade das acusações, a percepção pública tende a consolidar-se antes de qualquer esclarecimento oficial, o que torna a rapidez e a transparência da resposta organizacional determinantes para o controlo dos danos.

A crise não teve origem nos meios de comunicação tradicionais, mas num tweet publicado a 21 de novembro de 2022 pelo utilizador @shoe0nhead na rede social X, que chamou a atenção para os elementos visuais perturbadores das campanhas. A publicação viralizou rapidamente, dando origem aos hashtags #BurnBalenciaga e #CancelBalenciaga. A 22 de novembro, o comentador Tucker Carlson, no canal Fox News Channel, acusou abertamente a marca de promover pornografia infantil, conferindo ao caso uma dimensão mediática global e transformando uma polémica digital numa crise institucional de grande escala. A Balenciaga era uma marca reconhecida pelas suas campanhas provocadoras e com elevada exposição mediática, o que tornava previsível que qualquer elemento suscetível de interpretações negativas pudesse ser rapidamente amplificado.

Segundo o modelo SCCT de Coombs, esta crise classifica-se como evitável, com forte atribuição de responsabilidade organizacional, enquadrando-se no cenário de má conduta organizacional. A aprovação final das campanhas pertencia à própria marca, independentemente das entidades externas envolvidas no processo criativo. Houve diversas consequências, tais como, uma ameaça à segurança pública, pela associação de menores a conteúdos de esfera sexual adulta; uma ameaça financeira, traduzida numa queda de aproximadamente 30% nas vendas do grupo Kering e numa perda de valor de mercado estimada em 1,7 mil milhões de dólares; e uma ameaça reputacional severa, que resultou na saída da marca do top 10 do Índice LYST e no vandalismo de duas lojas físicas, em Los Angeles e em Londres.

Do ponto de vista do risco, este é de natureza antrópica, decorrente diretamente da ação humana. As decisões criativas, editoriais e de aprovação que levaram à divulgação das campanhas resultaram de escolhas tomadas por indivíduos e equipas no interior da organização e nas entidades externas por ela contratadas. Todo o processo criativo, desde a conceção até à aprovação final, ocorreu sem que existisse um sistema rigoroso de validação interna capaz de identificar os riscos éticos e reputacionais inerentes aos conteúdos produzidos, o que configura uma falha estrutural de supervisão organizacional. Mais especificamente, o risco é de natureza reputacional e ética, com potenciais implicações jurídicas. A combinação de elementos visuais associados a práticas sexuais adultas com imagens de crianças, bem como a presença de documentação jurídica relacionada com exploração infantil num cenário publicitário, criou uma associação simbólica muito comprometedora para a imagem da marca.

A constituição de uma equipa de gestão de crise é uma das medidas fundamentais da fase de pré-crise, devendo a sua composição variar em função da especificidade da situação. No caso da Balenciaga, a ativação desta equipa deveria ter ocorrido imediatamente após a identificação da polémica, com o objetivo central de centralizar toda a comunicação da organização e assegurar a coerência das mensagens transmitidas aos diferentes públicos (evitando precisamente o surgimento de informações contraditórias que acabaram por agravar a situação).

O CEO Cédric Charbit deveria ter assumido a liderança pública desde as primeiras horas, dado que a gravidade da situação exigia que a liderança da organização demonstrasse responsabilidade e credibilidade. Na realidade, o CEO apenas se pronunciou mais de dez dias após o início da polémica, uma demora que comprometeu a perceção de controlo por parte da marca e intensificou a crise. Já o diretor criativo Demna Gvasalia, enquanto responsável pela orientação estética e conceptual das campanhas, deveria ter integrado a equipa desde o início, assumindo publicamente a responsabilidade criativa de forma imediata. O seu pedido de desculpas pessoal foi bastante demorado o que limitou o impacto emocional da comunicação e reforçou a perceção de ausência de sinceridade que marcou toda a gestão da crise. Quanto ao diretor de Comunicação e Relações-Públicas, teria a responsabilidade de coordenar toda a comunicação externa, preparar o porta-voz e garantir a coerência das mensagens. O responsável pela comunicação deve dirigir o processo de forma proativa, não como uma simples reação ao que vai acontecendo, assumindo responsabilidades em nome da organização e mantendo a consistência do discurso institucional em todos os canais e para todos os públicos. Também o departamento jurídico deveria ter agido de forma preventiva e não apenas reativa. A decisão de avançar com a ação judicial contra a North Six e Des Jardins, sem uma avaliação prévia do impacto reputacional dessa estratégia, mostrou claramente a falta de coordenação entre o jurídico e a comunicação. A equipa de gestão das redes sociais e comunicação digital seria igualmente essencial, dado que a crise nasceu e se propagou em ambiente digital. A decisão de apagar todas as publicações do Instagram, em vez de utilizar a plataforma como canal de resposta ativa, aumentou a sensação de fuga à responsabilidade e retirou à marca o controlo sobre a sua própria narrativa. Acresce ainda a importância do departamento de Recursos Humanos, que deveria ter desempenhado um papel central na gestão interna da crise, assegurando a comunicação com os colaboradores, promovendo alinhamento interno e prevenindo possíveis ruturas de cultura organizacional. Este departamento teria igualmente a responsabilidade de garantir que todos os membros da organização compreendessem o enquadramento ético da situação e estivessem preparados para responder de forma consistente aos stakeholders externos, evitando incoerências entre discurso interno e externo. Além disso, o departamento financeiro também deveria ter sido envolvido de forma mais ativa, uma vez que uma crise reputacional desta dimensão tem impactos diretos no valor da marca, na confiança dos investidores e na estabilidade económica da organização. A sua função passaria por avaliar os riscos financeiros associados às decisões de comunicação e jurídicas tomadas durante a crise, bem como antecipar possíveis perdas de receita e impactos no posicionamento da marca no mercado. Por fim, a natureza do tema exigia o envolvimento de especialistas externos em ética e proteção infantil, que conferissem credibilidade às medidas anunciadas e demonstrassem que a organização não se limitava a reagir à pressão pública, mas que pretendia corrigir as falhas identificadas.

O porta-voz tem um papel importante na resolução de qualquer crise, devendo reunir características como credibilidade, temperamento sereno, facilidade de comunicação, empatia e solidez de antecedentes profissionais. A sua preparação deve ser feita através de treino, planeamento e formação específica em comunicação com os meios de comunicação social e é determinante para garantir que as mensagens transmitidas são consistentes, claras e eficazes mesmo sob elevada pressão. Para o caso Balenciaga, o porta-voz principal deveria ter sido o CEO Cédric Charbit na fase inicial da crise, transitando posteriormente para o diretor criativo Demna Gvasalia, assumindo uma responsabilidade comunicacional visível e humana desde as primeiras horas. Em vez disso, a marca limitou-se à publicação de comunicados institucionais

nas redes sociais, o que levou muitos a perceberem a comunicação como fria e sem uma responsabilização real, comprometendo a eficácia dos próprios pedidos de desculpa emitidos. As funções do porta-voz incluíam informar de forma constante e proativa desde as primeiras horas, evitando o vazio de informação (que antes foi preenchido por figuras públicas e por meios de comunicação); reconhecer a gravidade do erro e assumir a responsabilidade institucional total; comunicar diretamente com parceiros estratégicos e embaixadores da marca; e anunciar medidas concretas de correção estrutural que mostrassem que a organização não se limitava a reagir à pressão pública, mas que pretendia aprender com o sucedido.

Assim, vimos que marca falhou em três dimensões fundamentais: na prevenção, ao não dispor de processos de validação ética capazes de identificar os riscos antes da publicação das campanhas; na reação, ao demorar dias a posicionar-se publicamente de forma credível e humana; e na gestão da narrativa, ao adotar uma postura defensiva e juridicamente orientada num momento em que o público exigia empatia e responsabilização genuína. A conjugação destes fatores resultou em danos financeiros, reputacionais e simbólicos de grande escala, cuja recuperação exigiu muito mais do que simples pedidos de desculpa.

CENTRO DE OPERAÇÕES DA CRISE

A preparação do Centro de Operações de Crise (COC) é uma das boas práticas fundamentais da fase de pré-crise, devendo estar operacional antes de qualquer situação crítica se desencadear. No caso da Balenciaga, a ausência de um COC adequadamente preparado ficou evidente na desarticulação das respostas emitidas ao longo de vários dias, na inconsistência entre comunicados e na incapacidade de controlar a narrativa pública desde o início.

O centro deve ter todos os canais necessários para contactar stakeholders internos e externos de forma imediata: telefone, telemóvel, email, sistemas de mensagens, acesso à Intranet e às redes sociais da marca. A presença nestas plataformas deve ser garantida antes da crise, uma vez que é nesses espaços que a informação se propaga mais rapidamente e de forma completamente fora de controlo. Neste caso, a crise nasceu nas redes sociais X e TikTok, e a marca não tinha capacidade de resposta digital suficientemente ágil para conter a narrativa nessas plataformas. Assim, o centro deveria integrar um sistema de monitorização em tempo real dos meios de comunicação e redes sociais, que permita acompanhar a evolução da opinião pública, identificar as principais críticas e responder de forma rápida, evitando que especulações e informações contraditórias contribuam para aumentar a polémica.

O espaço do centro de operações deveria ter capacidade para reunir ao mesmo tempo todos os membros da equipa de gestão de crise, centralizando a tomada de decisão e garantindo a coerência das mensagens transmitidas aos diferentes públicos. Deveriam estar preparados templates de mensagens pré-elaborados e pré-aprovados pelo departamento jurídico, com espaços em branco para inserção de dados concretos à medida que os factos são confirmados. A adoção destes modelos teria evitado a incoerência entre os vários comunicados emitidos pela Balenciaga ao longo de dias consecutivos. Também seria indispensável um sistema de classificação de informação em três categorias (conhecida, desconhecida e presumida), que assegure que apenas informação verificada é comunicada ao exterior em que, neste caso, teria sido especialmente útil, dado que durante vários dias a marca não sabia com certeza se os

documentos encontrados na campanha "Garde-Robe" eram reais ou falsos, fragilizando a sua posição pública. Deveria também ter-se previsto a rotatividade da equipa para crises que se prolonguem além das 48 horas, de modo a manter a capacidade de resposta ao longo do tempo.

O centro deveria contemplar instruções claras que impeçam o contacto direto dos colaboradores com os meios de comunicação, canalizando toda a comunicação externa para o porta-voz designado. A ausência deste protocolo no caso Balenciaga contribuiu para a fragmentação da narrativa pública. Deveria estar definido qual o setor que lidera o processo quando vários departamentos estão envolvidos, e existir um mecanismo de avaliação prévia do impacto reputacional de cada decisão antes de esta ser tornada pública, o que teria evitado o avanço precipitado com a ação judicial contra a produtora e o cenógrafo, posteriormente revertida com elevado custo adicional para a imagem da marca.

Em síntese, a ausência de um Centro de Operações de Crise bem preparado explica em grande parte as fragilidades da gestão desta crise. A marca demorou mais de uma semana a apresentar uma resposta coordenada, coerente e com liderança visível, permitindo que o vazio de informação fosse preenchido por fontes externas numa espiral negativa que resultou em prejuízos financeiros, vandalismo físico e danos reputacionais de longa duração.

ESTRATÉGIA DURANTE A CRISE

A gestão correta de uma crise nas primeiras horas é determinante para limitar os danos reputacionais e impedir que a narrativa pública seja construída exclusivamente por fontes externas ou partilha de casos passados por parte da comunicação social. No contexto atual, marcado pela rapidez de disseminação de informação nas redes sociais, as primeiras 48 horas representam o período mais crítico de toda a gestão da crise. Assim, a estratégia da Balenciaga deveria assentar numa resposta rápida, coerente e transparente que demonstrasse capacidade de assumir responsabilidades e de controlar a situação desde o primeiro momento.

Durante a primeira hora após identificar a polémica, a organização deveria ativar imediatamente o seu plano de gestão de crise e constituir um Centro de Operações de Crise. O principal objetivo desta equipa do COC seria centralizar toda a tomada de decisão e impedir que diferentes representantes da organização transmitissem mensagens contraditórias. Em simultâneo, deveria ser iniciada uma monitorização intensiva dos meios de comunicação e das redes sociais, permitindo compreender a dimensão do escândalo e identificar as principais críticas e queixas.

Ainda nesta fase inicial, a prioridade passaria pela suspensão imediata das campanhas em todas as plataformas digitais, lojas físicas e restantes canais de comunicação, evitando que a sua divulgação continuasse a amplificar a indignação pública. Paralelamente, seria importante comunicar internamente a todos os colaboradores que qualquer contacto com os meios de comunicação deveria ser encaminhado exclusivamente para a equipa responsável pela gestão da crise, garantindo uma posição institucional única e consistente.

Entre a primeira e a sexta hora, a Balenciaga deveria divulgar uma primeira declaração oficial, reconhecendo que tomou conhecimento da situação e que está a proceder à retirada dos conteúdos e à análise rigorosa dos acontecimentos. Esta comunicação não deveria procurar justificar a campanha nem atribuir responsabilidades a terceiros, mas sim transmitir empatia, validar o choque do público e assumir o compromisso de esclarecer os factos com transparência. Nesta fase, o objetivo principal seria demonstrar que a organização está consciente da gravidade do problema e que se encontra a agir de forma responsável.

Os públicos prioritários são os consumidores, os meios de comunicação social e os colaboradores da própria organização. Os consumidores representam a principal base de confiança da marca e necessitam de uma resposta rápida que demonstre respeito pelas suas preocupações e pelos valores sociais postos em causa. Os meios de comunicação, por sua vez, desempenham um papel determinante na construção da narrativa pública da crise, tornando essencial fornecer informação oficial e atualizada para evitar especulações ou interpretações incorretas. Já os colaboradores devem ser informados desde o início sobre a posição institucional da empresa, uma vez que também representam a marca perante clientes e parceiros e podem contribuir para a difusão de mensagens prejudiciais para a organização.

Entre as seis e as vinte e quatro horas, a estratégia deveria continuar a ser trabalhada. A publicação de um pedido de desculpas formal, assumindo total responsabilidade pela falha de supervisão e anunciando a abertura de uma investigação interna para apurar como a campanha foi aprovada. Deveria ficar claro que a organização lamenta profundamente a situação através do seu pedido de desculpas que a associação criada pelas imagens nunca correspondeu à intenção da marca, evidenciando a estratégia de falta de intencionalidade, sem que isso significasse uma desresponsabilização pelos acontecimentos. Seria também importante informar que serão revistos todos os procedimentos internos relacionados com a criação e validação de futuras campanhas, demonstrando que a organização pretende corrigir estruturalmente o problema e não apenas gerir a repercussão mediática. Estas medidas constituiriam uma estratégia de ação corretiva, demonstrando ao público que a marca não se limita a reconhecer o erro, mas que está efetivamente a implementar mudanças para evitar que situações semelhantes se repitam.

Durante este período, outros públicos passam a assumir especial relevância, nomeadamente os parceiros comerciais, embaixadores da marca e influenciadores digitais. Como no caso de Kim Kardashian, encontrou-se diretamente exposta às críticas dirigidas à marca, sendo assim fundamental estabelecer um contacto direto e personalizado para explicar as medidas adotadas e evitar um afastamento público que amplifique ainda mais a crise.

Entre as vinte e quatro e as quarenta e oito horas, para além das medidas já referidas, a Balenciaga deveria anunciar medidas concretas como a criação de um comité independente de revisão ética das campanhas, a implementação de novos protocolos de aprovação criativa e a colaboração com organizações especializadas na proteção infantil.

Por fim e considerando estas primeiras quarenta e oito horas, a comunicação da Balenciaga deveria ser permanente e adaptada aos diferentes públicos estratégicos. Enquanto os consumidores precisam de sentir empatia e responsabilidade por parte da marca, os

colaboradores necessitam de orientação interna e os meios de comunicação exigem uma comunicação clara com informação credível. A gestão diferenciada destes públicos seria essencial para reduzir a propagação da crise, preservar a credibilidade institucional e criar condições para uma futura recuperação reputacional.

COMUNICADOS DE IMPRENSA

BALENCIAGA

PARIS, 12 DE NOVEMBRO DE 2022

A Balenciaga apresenta as suas mais sinceras desculpas pelas preocupações e pelo desconforto causados pelas recentes campanhas publicitárias divulgadas pela marca.

A organização reconhece a gravidade da situação e compreende as reações geradas pelas imagens. Esclarecemos que não existiu qualquer intenção de promover ou associar a marca a conteúdos relacionados com a exploração infantil ou qualquer comportamento que coloque em causa a proteção e dignidade das crianças.

Reconhecemos que determinados elementos presentes nas campanhas deram origem a preocupações legítimas e a interpretações incompatíveis com os valores que a Balenciaga pretende representar. Por essa razão, assumimos total responsabilidade pelas falhas de supervisão que permitiram a divulgação destes conteúdos e lamentamos profundamente o impacto causado.

Como medida imediata, procedemos à remoção das campanhas e iniciámos uma revisão interna dos processos de aprovação criativa e comunicacional. Esta revisão está a ser conduzida em colaboração com especialistas nas áreas da ética, responsabilidade social e proteção infantil, com o objetivo de reforçar os mecanismos de supervisão e validação de futuras campanhas.

A Balenciaga mantém o compromisso de agir com responsabilidade, transparência e respeito, implementando as medidas necessárias para garantir que situações semelhantes não voltem a ocorrer.

Agradecemos a atenção e compreensão e estamos disponíveis para qualquer esclarecimento adicional,

Balenciaga.

Figura 6- Comunicado de Imprensa Externo

BALENCIAGA

COMUNICADO | COLABORADORES

PARIS, 11 DE NOVEMBRO DE 2022

Caros colaboradores,

A Balenciaga lamenta profundamente a situação gerada pelas recentes campanhas publicitárias e reconhece o impacto que esta controvérsia tem não só na reputação da organização, mas também no trabalho e no bem-estar de todos aqueles que diariamente representam a nossa marca.

Temos consciência de que este momento pode gerar dúvidas e pressão junto das equipas. Por esse motivo, apelamos para que todos mantenham uma postura profissional e que qualquer contacto por parte dos meios de comunicação, clientes ou parceiros seja encaminhado para o Departamento de Comunicação, evitando declarações individuais em nome da organização.

Encontra-se atualmente a decorrer uma análise rigorosa de todo o processo, com o objetivo de apurar responsabilidades e implementar medidas que reforcem os nossos procedimentos internos. A Balenciaga assume o compromisso de agir com transparência e responsabilidade, contando com o empenho e a colaboração de todos para ultrapassar este momento e reconstruir a confiança dos nossos públicos.

Agradecemos a dedicação e o profissionalismo que continuam a demonstrar,

Balenciaga.

Figura 7 - Comunicado de Imprensa Interno

ESTRATÉGIA DE PÓS-CRISE

Após a crise de reputação impulsionada pelas campanhas publicitárias da Balenciaga, a organização deveria implementar um conjunto de estratégias focadas na reconstrução da confiança pública, recuperação da credibilidade da marca e reposicionamento da sua imagem institucional. Para além da remoção das campanhas e dos pedidos de desculpa iniciais, seria essencial demonstrar mudança real, transparência e responsabilidade a longo prazo.

Para tal, a marca deveria apostar numa estratégia de humanização, através da participação do diretor criativo, Demna Gvasalia, numa entrevista exclusiva conduzida por Oprah Winfrey. A escolha de Oprah seria estratégica devido à sua elevada credibilidade mediática e capacidade de conduzir conversas associadas a temas delicados e emocionais. Durante a entrevista, Demna deveria assumir uma postura transparente e empática, reconhecendo os erros cometidos, explicando o impacto da crise dentro da organização e reforçando o compromisso da marca com uma comunicação mais ética e responsável no futuro. Além disso, esta ação permitiria humanizar a figura do diretor criativo e aproximar emocionalmente a marca do público. Uma vez que, a marca limitou-se essencialmente à publicação de comunicados escritos nas redes sociais e comunicações institucionais formais, o que levou muitas pessoas a sentirem ausência de sinceridade, emoção e ligação humana por parte da organização. Assim, uma entrevista mais próxima, emocional e transparente permitiria transmitir maior autenticidade, sensibilidade e empatia perante a situação, contribuindo para uma reconstrução mais humana da imagem da marca.

Ao nível interno, a Balenciaga deveria implementar mudanças estruturais nos seus processos criativos e comunicacionais. A crise evidenciou falhas graves de supervisão editorial e aprovação de conteúdos, tornando necessária a criação de mecanismos mais rigorosos de controlo interno. Entre as medidas recomendadas estariam em manter no pós crise a criação do Conselho de Ética de forma permanente, sendo composto por especialistas em comunicação, responsabilidade social, ética e proteção infantil, responsáveis pela validação prévia e supervisão rigorosa de futuras campanhas publicitárias, antes da divulgação pública. O objetivo destas medidas seria reduzir riscos de manchar novamente a reputação, evitar falhas de supervisão e assegurar que futuras campanhas estariam alinhadas com os valores institucionais e éticos da organização. Posteriormente, poderiam divulgar publicamente um código de ética aplicável a futuras campanhas e colaborações criativas. Esta medida permitiria reforçar a transparência institucional e demonstrar o compromisso da organização com práticas de comunicação mais responsáveis e conscientes.

Outra medida importante seria a implementação de programas obrigatórios de formação interna para todos os colaboradores, nomeadamente, as equipas de comunicação, marketing, direção criativa e multimédia, supervisionados pelo Conselho de Ética, que para além da ética, seriam focados em temas como, a sensibilidade cultural e a interculturalidade, a gestão da reputação e a responsabilidade social. Estas ações permitiriam desenvolver uma cultura organizacional mais consciente do impacto simbólico e social da comunicação publicitária.

Para além do âmbito interno, a nível externo poderiam desenvolver sessões de escuta (social listening), através da criação de uma comunidade online no WhatsApp, com a participação dos especialistas do Conselho de Ética. O objetivo seria permitir uma maior aproximação entre a marca e os consumidores, demonstrando abertura ao diálogo, capacidade de escuta e preocupação com as perceções negativas geradas pela crise. Esta estratégia permitiria reconstruir gradualmente a confiança do público e transmitir uma imagem de maior humildade institucional.

No que diz respeito às redes sociais, a marca deveria abandonar temporariamente estratégias excessivamente provocadoras e apostar numa comunicação mais sóbria, humana e emocional. No âmbito da comunicação de marketing, a empresa poderia apostar numa estratégia de transparência digital focada na reconstrução da confiança, através do lançamento de um documentário institucional com uma série de conteúdos “behind the scenes”, mostrando a reorganização interna após a crise, as falhas ocorridas e as mudanças implementadas. Além disso, poderiam adaptar o documentário ao formato vertical das redes sociais criando uma nova rubrica, “Inside Balenciaga”. Estes conteúdos poderiam apresentar reuniões criativas, processos de validação ética, apresentação do programa de formação interna e testemunhos de especialistas externos envolvidos nas mudanças implementadas pela organização. Esta estratégia permitiria transmitir autenticidade e demonstrar que a organização estava efetivamente a aprender com os erros cometidos e afastaria a marca do marketing de choque que vinha caracterizando parte da sua estratégia.

PRESS RELEASE DE LANÇAMENTO DO DOCUMENTÁRIO

Com 103 anos de história, a maison espanhola renova o seu *savoir faire*.

Balenciaga lança um documentário digital sobre os novos bastidores da marca

Em fevereiro: *Inside Balenciaga* o novo projeto da empresa após um período de crise.

A Balenciaga anunciou o lançamento de um documentário digital intitulado "Inside Balenciaga", desenvolvido no âmbito da estratégia de recuperação da reputação da marca após a controvérsia gerada pelas campanhas publicitárias em novembro de 2022. No dia 20 de fevereiro, o projeto será divulgado através de uma série de vídeos curtos em formato vertical, publicados principalmente no Instagram e restantes plataformas digitais da organização. O principal objetivo da iniciativa passa por aproximar o público da marca, mostrando os bastidores da reorganização interna e as mudanças implementadas após a crise.

Os conteúdos irão incluir imagens de bastidores, testemunhos de colaboradores, membros das equipas criativas e especialistas externos em ética e comunicação, bem como momentos relacionados com os novos programas de formação interna desenvolvidos pela organização nas áreas de ética da comunicação, responsabilidade social e gestão de reputação. Através desta estratégia de transparência digital, a Balenciaga pretende transmitir uma imagem mais humana, autêntica e próxima do público, permitindo que consumidores e parceiros acompanhem de forma mais direta a evolução e reconstrução interna da marca. "Estamos cientes que reconstruir a confiança exige mais do que palavras, exige transparência, mudança e responsabilidade diária, com esta nova iniciativa estamos dispostos a mostrar esse percurso.", afirmou Cédric Charbit o CEO da organização.

CONTACTOS
Assesor de Imprensa: Jean Pierre Cugnaux
E-mail: press@balenciaga.com
Instagram: <https://www.instagram.com/balenciaga>

BALENCIAGA

Figura 8- Press Release

Além do mais, seria imprescindível criar uma estratégia de reaproximação junto dos seus principais embaixadores, celebridades e influenciadores associados à marca. Durante a crise, figuras públicas como a Kim Kardashian manifestaram preocupação relativamente à situação, o que contribuiu para amplificar a cobertura mediática negativa. Assim, seria importante restabelecer relações de confiança com estes parceiros estratégicos através de reuniões privadas, esclarecimentos institucionais e alinhamento comunicacional, evitando futuras associações negativas à marca.

Outra estratégia relevante passaria pela criação de parcerias institucionais de longo prazo com organizações ligadas à proteção infantil, como o *National Center for Missing and Exploited Children*. Estas parcerias poderiam incluir campanhas de sensibilização, apoio financeiro a projetos educativos e participação em iniciativas sociais relacionadas com proteção

de menores e ética digital. O objetivo seria demonstrar compromisso social genuíno e não apenas uma resposta defensiva à crise.

Por fim, a recuperação da reputação da Balenciaga não deveria depender apenas de pedidos públicos de desculpa, mas sobretudo da capacidade da organização em implementar mudanças estruturais credíveis, demonstrar uma escuta ativa das preocupações dos seus públicos, atuar de forma ética e transparente e manter um compromisso consistente com a responsabilidade comunicacional a longo prazo.

CONCLUSÃO

O caso Balenciaga constitui um dos exemplos mais marcantes de crise reputacional na indústria da moda recente, demonstrando como decisões criativas e falhas nos processos de supervisão podem gerar consequências significativas para a imagem e credibilidade de uma organização. A associação de elementos visuais considerados inadequados em campanhas publicitárias provocou uma forte reação pública, colocando em causa os valores éticos e a responsabilidade social da marca.

A análise deste caso permitiu compreender a importância de uma resposta rápida, transparente e empática durante uma situação de crise. Para além da gestão imediata da comunicação, tornou-se evidente a necessidade de implementar mudanças estruturais capazes de prevenir situações semelhantes no futuro, reforçando mecanismos de supervisão, formação interna e responsabilidade comunicacional.

As estratégias propostas neste trabalho procuraram demonstrar como a Balenciaga poderia ter gerido a crise de forma mais eficaz, através de uma comunicação mais humana, mais próxima do seu público, da assunção clara de responsabilidade e da implementação de ações concretas de reconstrução da confiança junto dos seus diferentes públicos.

Por isso, conclui-se que a recuperação da reputação não depende apenas de pedidos de desculpa, mas sobretudo da capacidade da organização em aprender com os seus erros, promover mudanças credíveis e manter um compromisso contínuo com a ética, a transparência e a responsabilidade social.

WEBGRAFIA

Medium. *The Provocative World of Balenciaga: How Far Is Too Far?* Disponível em: <https://medium.com/marketing-in-the-age-of-digital/the-provocative-world-of-balenciaga-how-far-is-too-far-b0438b1d0b7>.

Elle Brasil. *Entendendo a polémica em torno da Balenciaga*. Disponível em: <https://elle.com.br/moda/entendendo-a-polemica-em-torno-da-balenciaga>.

The New York Times. *Balenciaga Campaign Controversy*. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2022/11/28/style/balenciaga-campaign-controversy.html>.

Máxima. *Balenciaga causa polémica com peluches bondage em mãos de crianças*. Disponível em: <https://www.maxima.pt/actual/detalhe/balenciaga-causa-polemica-com-peluches-bondage-em-maos-de-criancas>.

Universidade Cesumar. *Artigo académico sobre a crise da Balenciaga*. Disponível em: <https://rdu.unicesumar.edu.br/bitstream/123456789/10263/1/682923.pdf>.

The Guardian. *Balenciaga apologises for ads featuring bondage bears and child abuse papers*. Disponível em: <https://www.theguardian.com/fashion/2022/nov/29/balenciaga-apologises-for-ads-featuring-bondage-bears-and-child-abuse-papers>.

Springer. *Luxury, Fashion and Crisis Communication*. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-38541-4_1.

Artnet News. *Matthew Barney, Michael Borremans and the Balenciaga Controversy*. Disponível em: <https://news.artnet.com/art-world/matthew-barney-michael-borremans-balenciaga-controversy-2219987>.

Strategic. *Crisis 2022: Balenciaga Scandal – What Lessons to Learn*. Disponível em: <https://strategic.nc/en/news/crisis-2022-balenciaga-scandal-what-lessons-to-learn>.

Vogue. *The Price of Provocation: What's Next for Balenciaga?* Disponível em: <https://www.vogue.com/article/the-price-of-provocation-whats-next-for-balenciaga>.

The Fashion Law. *Balenciaga Ad Controversy: A Case Study in Communication*. Disponível em: <https://www.thefashionlaw.com/balenciaga-ad-controversy-a-case-study-in-communication-in-a-crisis>.